

HIKOYALARDA HAYOT TASVIRLARI, BOLALARGA ERTAK VA HIKOYALAR AYTIB BERISH USULLARI HAQIDA

Olimboyeva Malohat Qudrat qizi

Urganch davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7939630>

Annotatsiya: Maqolada yosh bolalarga ertak va hikoyalar aytib berishning zamonaviy usul va metodlari haqida fikr yuritilgan. Bu usullarda korgazmalilik, kuzatish muhim rol o'ynashi hamda bolalar ozlari va tengdoshlarining buyum-narsalarini taqqoslashlari, oxshash va farqli tomonlarini bilib olishlari aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Idrok etish, eslab hikoya qilish, tasavvur etib hikoya qilish, pyesa sahnalashtirish, panelli bino, metod-usullar, innovatsion g'oyalar

O'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri, kichik hikoyalar ustasi Ustoz Abdulla Qahhor o'zining bir qator hikoya va novellalari bilan o'zbek xalqi qalbida o'chmas iz qoldirgan. Adib ijodiga yuzlanar ekanmiz, ba'zan o'zimizni ko'zyoshdan, ba'zan esa kulgudan tiyolmaymiz. Ammo ulardagi hayotiy qahramonlar, bizni tezda o'ziga yaqinlashtiradi... Misol uchun, qay birimizning yosh va hali qalbi bolalarcha beg'uborlikdan yiroqlashmagan Unsinning boshiga tushgan kunlar uchun shum qismatni la'natlab ko'zimizga yosh aylanmagan. Yoki qay birimizning qalbimizda shafqatsiz doxdoga qarshi nafratli bo'ron bosh ko'tarmagan.

Siz-u bizga ma'lum bo'lgan "...yalang bosh, yalang oyoq oyog' Qobil bobo..."-chi o'zining soddaligi va ishonuvchanligi bilan pastkash amaldorlar qo'lida aldanib qolganda o'sha davr insonlaridan va siyosatidan norozilik tuyg'ulari yoki "Qo'lindan kelganda edi Qobil boboga yordam bergan bo'lar edim" degan fikr qay bir insonni tinch qo'yishi mumkin.

Xuddi shu kabi dengizdek ma'noni tomchidek asarlarida joylay olgan ijodkorning "Notiq", "O'jar", "Adabiyot muallimi" kabi hikoyalari o'ziga xos uslub va yo'nalishda yozilgan bo'lib, har bir shaxsni chuqur fikrlashga undaydigan asarlardir. Bu uch hikoyani o'qiganda kitobxon ular orasida qandaydir bog'liqlik borligini tezda tushunib yetadi. Keling shu bog'liqlik haqida fikr yuritib ko'ramiz.

"O'jar" hikoyasini oladigan bo'lsak, ushbu asarda o'sha davrda avj olgan tanqidchilik odati qattiq qoralanadi. Boshqacha aytganda, aslida o'z harakatlari va so'zlarida madaniyat va tarbiya me'yorlaridan asar ham bo'lmagan insonlarning o'zgarar bilim va xatt-harakatidan kulishi, ularni tanqid qilishi chetdan qaraganda, qanchalar ayanchli ko'rinishi jamiyatning bir nechta savodsiz kishilari timsolida ko'rsatib o'tiladi. Asar qahramonlari

Zargarov va Qutbiddinovlarning o'z ahvollaridan bexabar holda jamiyat, tuzum va undagi insonlarni tanqid qilishi, ayniqsa, o'zlarining ko'r- ko'rona aqidalariga, ya'ni kattalarning noto'g'ri fikrini ham to'g'ri deb ma'qullashga da'vat qilishlari, asta-sekin kelajak avlodni manqurtlashishiga olib keladi. Kelgusida yoshlar umuman fikrlamay qo'yishiga sabab bo'ladi.

"Adabiyot muallimi" hikoyasi qahramoni Boqijon Baqoyev ham jamiyatda ustoz degan nomi bo'lsa-da, o'z harakatlari va bilimsizligi sabab bu ulug' nomga munosib emasligini hikoya davomida sezish qiyin emas.

"Notiq" hikoyasi qahramoni ham shunday nuqsonlar va kamchiliklardan holi emas. Boshqacha aytganda, hayotda o'qib, uqimagan insonlar obrazi aks ettirilgan bu asar qahramoni ham jamiyat uchun foydasiz bir insondir.

Bu hikoyalardagi qahramonlar o'sha davr taraqqiyotining og'riqli nuqtalari desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari adib o'zining bu qahramonlari orqali o'zbek adabiyotiga rus adabiyotidagi "ortiqcha inson", jamiyatning "kichik odami" obrazlarini kiritgan. Bunday obrazlar orqali adib umuminsoniyatga: "Hayotimizdan bunday insonlarni yo'qotish kerak", demoqchi bo'lgan.

O'ziga xos yumoristik uslubda yozilgan bu hikoyalar ijodkorning boshqa asarlari qatori adabiyotimizda o'z o'rniga ega durdonalardan sanaladi. Ularni mutolaa qilgan kitobxon "Inson har qanday sharoitdan faqatgina bilim bilangina mutlaq g'olib bo'lib chiqishi mumkin" degan xulosaga keladi.

Bolalar uch guruhga bo'linib, tarbiyachining topshirig'i bo'yicha turar joy, bolalar bog'chasi, do'kon qurishni boshlab yuboradilar. Qurilish materiallari, ish qurollari har uch guruhga bab-baravar taqsimlanadi. Bir guruh bolalar rasmga qarab, turar joy binosi, ikkinchi guruh bog'cha, uchinchi guruh esa do'kon quradilar. Bolalar faqat rasmdagi tasvirga qarab emas, o'zlarining tasavvurlaridagi imoratlarni qurishlari mumkin. Masalan, rasmdagi turar joy binosi to'qqiz qavatli panelli bino bo'lsa-da, kichkintoy quruvchilar negadir besh qavatli g'ishtli imorat quradilar. Do'kon rasmda ikki qavatli bo'lsa, ular bir qavatli qilib quradilar.

Imoratlarni qurishda bo'sh qolgan bolalar ham uch guruhga bo'linib, «quruvchilar»ga yordam beradilar (og'zaki).

Turar joy hovlisiga yuk mashinalari birin-ketin kirib kela boshlaydi. Bular yangi turar joyga ko'chib kelayotgan «xonadon»larning yuklari bo'lishi mumkin. Do'kon ham gavjum. Hamma qo'g'irchoqlar xarid bilan band.

Nihoyat, asosiy muammo, bolalarning o'zlari qurgan binolari haqidagi hikoyalari tinglanadi.

Adabiyotlar:

- 1.Толипова Ж.О. Педагогик технологиялар-дўстона муҳит яратиш омили. - Т.: ЮНИСЕФ, 2005 й.
- 2.Толипов У .1С, Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари (ўқув қўлланма).-Т.:«Фан» нашриёти,2006 й.
3. Мирзиёев Ш.М. “2017-2021-йилларда мактабгача таълим тизимини яна такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Т.:-2016й. 2 декабр.
4. Н. Қаюмова. Мактабгача педагогика. Т.: ТДПУ 2017йил
- 5.Файзуллаева Н. Педагогик билимлар - ўқитувчи касбий маҳоратининг назарий асоси //Узлуксиз таълим ж. - Т.: 2006. 6-сон
- 6.Abdulla Qahhor "Notiq", Kichik hikoyalar to'plami, 2008
- 7.A. Qahhor "Adabiyot muallimi" Kichik hikoyalar to'plami, 2008
- 8.Abdulla Qahhorning "O'jar" hikoyasi

